

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права
Навчально-науковий центр інформаційного права
та правових питань інформаційних технологій
Інтернет Асоціація України

СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

10 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Київ – 2020

Рекомендовано до друку:

*Вченою радою Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України.
Протокол № 12 від 29.12.2020 р.*

С 69 Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – 272 с.

ISBN 978-966-928-617-8

Збірник містить матеріали конференції, де розглянуто актуальні питання, що стосуються правового забезпечення соціальної трансформації на основі використання цифрових технологій та проблем правового регулювання суспільних відносин в соціальних комунікаціях і у сфері застосування технологій Інтернету речей, у сферах публічного управління, нацбезпеки та оборони держави, економіки, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, фінансової та банківської діяльності тощо, а також проблем забезпечення інформаційних прав людини, діяльності нових медіа, засобів масової інформації та соціальних мереж в умовах цифрової трансформації із використанням штучного інтелекту, робототехніки, правотворення, технологій блокчейн у різних сферах соціальної діяльності: управління державою, Індустрії 4.0, транспорту, роздрібною торгівлі, охорони здоров'я, інфраструктури міст тощо.

Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, фахівців різних галузей права, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

Матеріали подано у авторській редакції.

УДК 34:004(477)

ISBN 978-966-928-617-8

- © Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, 2020
- © Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, 2020
- © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020
- © Інтернет Асоціація України, 2020
- © Колектив авторів, 2020

ЗМІСТ

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ

- Баранов О.А.*
ЕКОНОМІКА РЕЗУЛЬТАТУ, ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ТА ПРАВО .. 10
- Дубняк М.В.*
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ. 20
- Азьмук Н.А.*
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В
КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ... 28
- Забара І.М.*
ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ .. 33
- Некіт К.Г.*
ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ СМАРТ-КОНТРАКТІВ ... 37
- Доронін І.М.*
ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ
ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА МЕЖІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ 40
- Богущький П.П.*
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 45

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Марущак А.І.*
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ
ПРОЄКТІВ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРГІГІЄНИ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ. 49

Пономаренко І.С.	АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	231
Ямчук Г.М.	ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	237
Тарасюк А.В.	ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ	242
Ткачук Н.І.	ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ В УКРАЇНІ	246
Кухрівський Д.В.	ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ІНФРАСТРУКТУРНОЇ БЕЗПЕКИ, КІБЕРБЕЗПЕКИ	249
Моргун Г.В.	СУТНІСТЬ ПАТЕНТНОГО ТРОЛІНГУ ЯК ПРАВОВОГО ЯВИЩА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СФЕРУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	252
Фурашев В.М.	ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	257
Клименко К.О.	ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА	260
Сай В.І.	РЕГУЛЮВАННЯ ОНЛАЙН-МЕДІА В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО МЕДІА	263
Баранов О.А., Головка О.М., Дубняк М.В.	ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ «СВРОІНТЕГРАЦІЯ: ЗАКОНОДАВСТВО ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» (EULIOT)	266

Баранов О.А.

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник., професор КПП імені Ігоря Сікорського»

Головко О.М.

кандидат юридичних наук, старший викладач КПП імені Ігоря Сікорського

Дубняк М.В.

кандидат юридичних наук, старший викладач КПП імені Ігоря Сікорського

ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ЗАКОНОДАВСТВО ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» (EULIOT)¹

На конкурс проєктів Європейської комісії по програмі Еразмус+ було подано 1447 конкурсних пропозицій, серед 38 переможців з Українив секції модуль Жан Моне є і наш. Проєкт – це курс з навчальної дисципліни «Євроінтеграція: законодавство та ІоТ» (скорочена назва проєкту – EULIoT).

Політика Європейського Союзу щодо поширення цінностей цифрової трансформації суспільства, зокрема, у частині впровадження технологій Інтернету речей (Internet of Things, далі – ІоТ), як надважливого важеля розвитку економіки, є довготерміною, системною та багатоаспектною, про що свідчить сталість та значущість досягнень в багатьох сегментах суспільства, таких як економіка, промисловість, сільське господарство, публічний сектор, медицина, освіта тощо.

¹ Дослідження проведено в межах виконання міжнародного проєкту в сфері освіти «European Integration: legislation and the IoT» («Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей») у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+» №620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE (спільний проєкт КПП ім. Ігоря Сікорського, Еразмус+ Жан Моне Фонду та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальної діяльності та культури за підтримки ЄС)». Підтримка Європейською комісією випуску цієї публікації не означає схвалення змісту, який відображає лише думки авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.

Актуальність проекту для України пов'язана з визнанням високого теоретичного та практичного рівня законодавства ЄС різної галузевої спрямованості та впевненість у необхідності гармонізації з ним національного законодавства, зокрема в питаннях впровадження IoT. Тому для зменшення законодавчих бар'єрів та створення сприятливих умов для майбутніх з ЄС інвестиційних та інноваційних програм і проектів в рамках інтеграційних процесів модуль передбачає вивчення та дослідження низки європейських регламентів та директив або їх проектів. Насамперед, з питань кібербезпеки та критичної інфраструктури, захисту персональних даних, ідентифікації суб'єктів та наданні довірчих послуг, встановлення правового режиму відкритих даних, з правового регулювання застосування роботів та штучного інтелекту тощо. Вочевидь, зміни, які внаслідок впровадження IoT відбуваються у законодавстві, потребують від правників оновлення, іноді, кардинального, юридичних знань і навиків.

Модуль Жана Монне «Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей» (EULIoT) призначено, насамперед, для студентів, які вивчають магістерську програму з інформаційного права та правового забезпечення бізнесу інформаційних технологій, що є вагомим для їх професійної кар'єри. Причина того, чому цей навчальний курс є настільки важливим, полягає в тому, що він надає специфічні знання, які поєднують одночасно знання з юриспруденції та необхідні початкові знання з досить складної технологічної сфери.

Формування нового покоління юристів з такими інноваційними знаннями та навичками вкрай необхідне для майбутнього України на шляху економічного зростання в процесі інтеграції до ЄС, особливо в галузях де ефективно впроваджуються технології IoT, таких як: економіка, промисловість, сільське господарство, рітейл, будівництво, транспорт, державний сектор, медицина, освіта тощо.

Отримання знань із законодавчого забезпечення впровадження IoT буде корисним і для студентів та науковцівне юридичних спеціальностей, політикам, державним службовцям, представни-

кам громадських організацій таширокої громадськості в частині усвідомлення переваг інтеграції в ЄС, узгодженості європейських правових стандартів та ефективності європейського законодавства, яке створюється на основі поєднання інтелектуального та практичного досвіду всіх держав Євросоюзу.

Крім того, проект спрямовано на надання молодим викладачам і науковцям першого досвіду з викладання актуальних питань з законодавства, що регулює базові напрями розвитку ЄС, зокрема, в частині застосування IoT.

Модуль заснований на міждисциплінарному підході, що поєднує знання та результати дослідження як із загальних технічних питань функціонування передових технологій, так і з правових питань, пов'язаних із трансформацією змісту та форм соціальних відносин завдяки використанню сучасних технологій IoT у певних сектори соціальної діяльності.

Міждисциплінарна особливість проекту забезпечується тим фактом, що НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» має унікальну освітню можливість поєднувати політехнічну, юридичну та соціальну галузі знань. Більшість студентів технічних факультетів отримують спеціальності, пов'язані з цифровізацією соціальних процесів. В університеті зростає кількість технічних спеціальностей, лабораторій та досліджень в галузі IoT. Однак при цьому не охоплюються теми, пов'язані із законодавчою базою використання IoT, зокрема, беручи до уваги європейський досвід. Більше того, в інших університетах також не вистачає освітньої та наукової бази для вивчення як правових, так і технічних питань впровадження IoT у процесі європейської інтеграції.

Учасники команди Головка О.М. (координатор проекту) та Дубняк М.В. (менеджер проекту) мають ступінь кандидата юридичних наук в галузі інформаційного права та є експертами з питань інтелектуальної власності та медіабезпеки, мають досвід запровадження креативних методик викладання навчальних дисциплін.

Академічний керівник проекту Баранов О.А., професор кафедри інформаційного права та прав інтелектуальної власності має

не лише багаторічний викладацький досвід і досвід організації та реалізації на державному рівні проектів з цифрової трансформації суспільства, а й низку сучасних науково-дослідних юридичних робіт на тему проекту.

Завдяки творчому та гармонійному об'єднанню зусиль, учасники проекту отримують та поширяють досвід викладання курсу з правових питань впровадження IoT, тісно пов'язаного з процесом європейської інтеграції в Україні.

Цілі навчального курсу: 1) продемонструвати загальну характеристику та правові питання впровадження IoT; 2) забезпечити глибоке розуміння законодавства ЄС у галузі IT; 3) з'ясувати результати порівняльно-правового аналізу законодавства ЄС та національного законодавства у сфері IoT. Це передбачає вивчення змісту, складу, особливостей, системних ризиків та бар'єрів використання IoT, а також роз'яснення політики ЄС щодо його розвитку. Центральними темами курсу є юридичні питання забезпечення кібербезпеки, пов'язаної з IoT, в контексті захисту критичної інформаційної інфраструктури, персональних даних та ідентифікації суб'єктів та об'єктів, що стосуються технологій IoT, використання роботів та штучного інтелекту, технологій хмарних обчислень та оброблення великих даних, застосування смарт-контрактів.

Проект базується на інноваційних формах навчання. Це сприяє набуттю навичок самостійного пошуку, виявлення та вирішення юридичних проблем, пов'язаних із використанням IoT. У цьому проекті також впроваджений інноваційний мультидисциплінарний підхід. Це дозволяє поєднувати знання з технічних питань та правових аспектів IoT. Це стає можливим завдяки унікальному поєднанню професіоналів з політехнічних та юридичних дисциплін.

Зміст дисципліни базується як на досягненнях європейської юридичної науки в цій галузі, сучасного європейського законодавства, так і на результатах власних досліджень учасників Проекту. Ці умови заохотять студентів до творчості, включаючи підготовку наукових робіт, статей, рефератів та вивчення справ у правовому регулюванні використання цифрових технологій.

Очікувані результати включають: створення спеціального курсу з правових проблем використання IoT крізь призму європейського законодавства; створення онлайн-курсу; видання навчального посібника, проведення тематичних конференцій, дискусій, семінарів; публікацію наукових праць; створення веб-ресурсу проекту; поширення інформації в соціальних мережах.

Дидактична та методологічна основа курсу має відповідати сучасним змінам вимог до знань та навичок майбутніх юристів. Курс створить певні умови для здобуття студентами:

- 1) знання про майбутні механізми правового регулювання застосування технологій IoT;
- 2) навички творчого, критичного мислення щодо правового регулювання нових суспільних відносин в умовах цифрової трансформації;
- 3) здатність пропонувати правові способи вирішення соціальних, технічних, економічних, організаційних та інших проблем, пов'язаних із використанням IoT.

Передбачається, що набуті знання та навички в процесі викладання такого інноваційного курсу стануть основою для формування курсів з інших правових тем, пов'язаних з європейською інтеграцією.

Наукове видання

**СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

**МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
10 ГРУДНЯ 2020 РОКУ**

Підписано до друку 05.01.2021.

Формат 60x84/16. Ум-друк. арк. 15,81.

Зам. № 2101-01.

Видано в ПП «Фенікс»

(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.

Тел. +38 050 7775901 +38 048 7959160

e-mail: fenix-izd@ukr.net

www.feniksbooks.com